

Bingöl University
Faculty of Economics and Administrative Sciences

International Congress of Economics and Administrative Sciences:
Crises, Uncertainties, Interrogations

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler, Arayışlar
11-13 November 2021, Online

Full Text Book

Assoc. Prof. M. Barış Aslan, Editor

ISBN: 978-605-71072-0-6

ONURSAL BAŐKAN

Prof. Dr. İbrahim apak,
Bingöl Üniversitesi Rektörü

KONGRE BAŐKANI

Prof. Dr. Ersin ERKAN
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakóltesi Dekanı

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ersin ERKAN

Do. Dr. Müslüm POLAT

Do. Dr. Mehmet Barıő ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER

Dr. Öğr. Üyesi Erdiñ KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Melek HALİFEOĐLU

Dr. Emrah AKYÜZ

Dr. Ahmet KOÇAK

Dr. Ahmet Melik SAHABI

Dr. Mustafa ÜNLÜ

Dr. Mesut ASLAN

Dr. Dođan BARAK

Arő. Gör. Emrah GÜLEŐ

Arő. Gör. M. Burak DELİBAŐ

Arő. Gör. Muhsin TAN

Arő. Gör. Hamide DEĐER

Arő. Gör. Tolga UCAR

Arő. Gör. Yunus Emre KARACA

Arő. Gör. Fatih AYDIN

Arő. Gör. Serkan AYHAN

Arő. Gör. Nurettin KALKAN

Arő. Gör. Salih ŐİMŐEK

Kongre başkanı (Bingöl
Üniversitesi)

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdulmenaf TURAN	Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ	Düzce Üniversitesi
Prof. Dr. Adem DURSUN	Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Adem ESEN	İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU	İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet UĞUR	İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ	Bingöl Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ŞEN	İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Yılmaz GÜNDÜZ	İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Barış ERDOĞAN	Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir ELMAS	Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Bener GÜNGÖR	Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Can BİLGİLİ	Gedik Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz TORAMAN	İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç YELDAN	Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Emre BAĞCE	Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Fehim BAKIRCI	Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ferit İZCİ	Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Gjergj SİNANI	Tirana Üniversitesi
Prof. Dr. Georgeta DRULA	Bükreş Üniversitesi
Prof. Dr. Nataliia KRASNOKUTSKA	Kiev Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Muhittin KAPLAN	İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mamoudou GAZIBO	Montreal Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ÖNDER	Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ	Muş Alparslan Üniversitesi
Prof. Dr. Olena GOROSHKO	National Technical Üniversitesi
Prof. Dr. Irene BUHANIŦĂ	Bükreş Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Ethem TAŞ	K. Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan ERKUŞ	İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ALTAY	İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ	Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Nicholas Constantinos BALTAS	Athens Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan YANIK	Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Reşat KARCIÖĞLU	Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Recep KARABULUT	İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Sait PATIR	Bingöl Üniversitesi
Prof. Dr. Susana GONÇALVES	Instituto Politécnico de Coimbra
Prof. Dr. Tuncay ÇELİK	Kayseri Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat KAYA	Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL	Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Antonija PETRIČUŠIĆ	Zagreb Üniversitesi
Doç. Dr. Anthony KUMASEY	Professional Studies Üniversitesi
Doç. Dr. Alper ÖZMEN	Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Beşir KOÇ	Bingöl Üniversitesi
Doç. Dr. Damjan MANDELIC	Ljubljana Üniversitesi
Doç. Dr. Emrah KONURALP	Iğdır Üniversitesi

Doç. Dr. Eray GEMİCİ
Doç. Dr. Ersin KURNAZ
Doç. Dr. Farhad HOSSAIN
Doç. Dr. Habib DEMİRHAN
Doç. Dr. Halim TATLI
Doç. Dr. Hüseyin ARSLAN
Doç. Dr. İbrahim ARAP
Doç. Dr. İbrahim Güray YONTAR
Doç. Dr. Mehmet KARAHAN
Doç. Dr. Mehmet GÜVEN
Doç. Dr. Müslüm POLAT
Doç. Dr. Oana BĂLUȚĂ
Doç. Dr. Veysel ERAT
Doç. Dr. Zeliha TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Abdülmecit YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Burçak GÜNDAL
Dr. Öğr. Üyesi Işıl ARPACI
Dr. Öğr. Üyesi Pelin YANTUR
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN
Dr. Öğr. Üyesi Nazif DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Bilal BAĞIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Erdiç KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU
Dr. Öğr. Üyesi Melek HALİFEOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Zeki AKBAKAY
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA
Dr. Öğr. Üyesi Suna YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer DORU
Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi SAYIN
Dr. Emrah ATAR

Gaziantep Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Manchester Üniversitesi
Hakkâri Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Polis Akademisi Başkanlığı
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bükreş Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

REDAKTÖRLER

Dr. Mustafa ÜNLÜ
Dr. Doğan BARAK

Dr. Mesut ASLAN
Arş. Gör. Tolga UCAR

KAPAK TASARIM

Dr. Ahmet KOÇAK

Yayınlanma Tarihi: 27.12.2021

İÇİNDEKİLER

<u>PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH, COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR AND WORKPLACE BULLYING: AN EMPIRICAL STUDY AMONG TEACHERS</u>	<u>1</u>
<u>COVID-19 SÜRECİNİN GİRİŞİMCİLER, İŞLETME YÖNETİCİLERİ VE İŞLETME FONKSİYONLARI AÇISINDAN ETKİLERİ (BİTLİS İLİNDEKİ İŞLETMELERDE BİR ARAŞTIRMA).....</u>	<u>7</u>
<u>BİST GIDA/İÇECEK VE TÜTÜN SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN REKLAM HARCAMALARININ FİRMA KARLILIK VE BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ</u>	<u>26</u>
<u>ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.....</u>	<u>39</u>
<u>LİKİDİTE KİTLİĞİ, KREDİLİ SATIŞLAR VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ</u>	<u>49</u>
<u>PEMBE VE MAVİ KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRMEK: ÇOCUKLARA YÖNELİK ÜRÜNLERDE CİNSİYET KALIPLAŞTIRMASI ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.....</u>	<u>60</u>
<u>KÜRESEL SAĞLIK KRİZİNİN İSLAMİ PAY SENEDİ ENDEKSİNE ETKİSİ: KATILIM 30 ÖRNEĞİ.....</u>	<u>72</u>
<u>ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA..</u>	<u>82</u>
<u>ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL EMEK SÜREÇLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ: BİR SAHA ÇALIŞMASININ SONUÇLARI ÜZERİNE</u>	<u>90</u>
<u>COVID-19 PANDEMİSİNİN TARIM SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.....</u>	<u>102</u>
<u>BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN MUHASEBE VE FİNANS SEKTÖRÜNE ETKİSİ</u>	<u>115</u>
<u>BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE SEKTÖRLERE OLASI ETKİSİ</u>	<u>123</u>
<u>FİRMALARDA TİCARİ BORÇ ODAKLI BÜYÜME: KÜÇÜK VE İLLİKİD FİRMALAR FARKLI MI?</u>	<u>132</u>
<u>ULUSLARARASI LAŞMA SÜRECİNDE AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMASI: ORDU İLİ ÖRNEĞİ</u>	<u>153</u>
<u>PANDEMİ SÜRECİNDE DRONE KULLANIMI: GELECEĞİN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ.....</u>	<u>165</u>
<u>TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE YALIN ÜRETİM FARKINDALIĞININ VE UYGULAMA POTANSİYELİNİN ÖLÇÜLMESİ.....</u>	<u>170</u>
<u>TÜKETİCİLERİN GIDA İSRAFI KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞININ EKOLOJİK BİLİNÇLİ TÜKETİM DAVRANIŞINA ETKİSİ</u>	<u>182</u>

<u>HİZMET SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL EMEK SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ: DUYGUSAL EMEK VE ELEŞTİREL ANALİZLERİ</u>	193
<u>BORSA İSTANBUL(BİST) İLE TÜRKİYE İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ</u>	203
<u>KÜRESELLEŞME VE ÇİN'İN NEO-MERKANTİLİST POLİTİKALARININ KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ</u>	214

**BORSA İSTANBUL(BİST) İLE TÜRKİYE İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ**

*Examination of the Relationship Between Borsa Istanbul(BIST) Index and Turkey's
Export and Import Data*

Semra CAMUKA*

Ercan GÖN**

Uğur ÇOBAN***

Öz

Bilindiği gibi ülkelerin organize olmuş sermaye piyasası aktörlerinin başında gelen borsalar ve sermaye giriş çıkışlarına dair veriler sunması bakımından borsa endeksleri oldukça önemlidir. Diğer taraftan ülkeye döviz girişinin en önemli faktörlerinden olan ihracat ile ülkeden döviz çıkışına neden olan ithalat rakamları kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST) endeksi ile dış ticaretin iki önemli unsuru olan ihracat ve ithalat arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada Ocak 2010 ile Mart 2020 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılmıştır. Veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım web sitesinden elde edilmiştir. Çalışmanın analizi ARDL Sınır Testine dayanmaktadır. ARDL testi sonucuna göre seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin bulunduğu anlaşılmıştır. Analiz sonucunda ihracat ile BİST arasında pozitif yönlü ve önemli bir ilişki bulunmuştur. BİST ile tüm değişkenler arasında kısa dönemli ilişki önemli bulunmuş olup sapmaların %38,18 bir yılda düzelterek uzun dönem dengesine ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Borsa, İthalat, İhracat, ARDL Sınır Testi

Jel Kodları: E52, E58, F02

Abstract

As it is known, stock market indices are very important in terms of providing data on stock markets and capital inflows and outflows, which are the leading organized capital market actors of countries. On the other hand, exports, which are among the most important factors of foreign exchange inflow to the country, and import figures, which cause foreign exchange outflow from the country, are of critical importance. In this study, the relationship between the Borsa Istanbul (BIST) index and exports and imports, which are two important elements of foreign trade, is examined. Monthly data covering the period between January 2010 and March 2020 were used in the study. The data were obtained from the Electronic Data Distribution website of the Central Bank of the Republic of Turkey. The analysis of the study is based on the ARDL Boundary Test. According to the ARDL test results, it was understood that there was a cointegration relationship between the series. As a result of the analysis, it has been determined that there is a positive and weak relationship between exports and BIST, a negative and weak relationship between imports and BIST index, and a positive and weak relationship between imports and exports.

Keywords: Stock Market, Import, Export, ARDL Limit Test

Jel Codes: E52, E58, F02

* Bingöl Üniversitesi Öğretim Görevlisi, scamuka@bingol.edu.tr

** Bingöl Üniversitesi Doktora Öğrencisi, ercangon@yahoo.com

*** Bingöl Üniversitesi Doktora Öğrencisi, ucoban@yahoo.com

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar *International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, Interrogations*

1. Giriş

Sermaye piyasaları organize olmuş sermaye piyasası ile organize olmamış sermaye piyasası olarak ikiye ayrılmaktadır. Organize olmuş sermaye piyasası kurumlarının en önemlisi borsalardır. Borsalarda işlemler belirli kurallar ve yasalar çerçevesinde gerçekleşmektedir (BİST PP Pros., 2021:131). Ülkelerin borsa endeksleri ekonomik gelişimlerine bağlı olarak yükselme eğilimi göstermekte ve borsalar aracılığıyla sermaye girişleri artmaktadır.

Türkiye’de son birkaç yıllık döviz kuru temelli finansal sorunların neden olduğu ekonomik problemler dikkate alınmazsa hem borsa endekslerinde hem de ihracat ve ithalat rakamlarında rekorlar kırılan dönemler yaşanmıştır. Dış ticaret hacmi ve borsa endeksinde son yıllarda hatırı sayılır düzeyde ilerleme kaydedilmekle beraber Türk Lirası’nın değerlenmesiyle yabancı mallar daha ucuz fiyattan işlem görmüş, böylece ithalat artmıştır. Bu durum ihracatçı firmaların rekabet gücünün zayıflamasına yol açmış ve ihracat rakamlarına da yansımıştır.

Küreselleşmeyle birlikte ticari faaliyetler hızlı değişimler yaşamış ekonomik sınırlar ortadan kalkmıştır. Günümüz küresel ekonomi dünyasında mal, hizmet ve sermaye hareketliliğinin önündeki engellerin de kalkması ile birlikte ülkeler, rekabet gücünü artırmaya yönelik pek çok politika ve strateji geliştirmektedirler (Manavgat ve Kaya, 2016:3).

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı Üretim ve Dış Ticaret İlişkisi Raporuna göre, Türkiye’nin orta gelir düzeyinden uzaklaşarak yüksek gelire sahip ülkeler arasında girmesi üretim ve dış ticarete yeni bir bakış açısını ve tüm unsurların bu yönde hareket etmesini gerektirmektedir. Rekabet gücünün artırılması ve ülke refahı için dış piyasa ile uyumlu mal ve hizmet ticaretinin gerçekleşmesi önemlidir. Bunun için reel kesimdeki yapısal değişim ve gelişmelerin değerli göstergelerinden biri olan dış ticaret unsurlarının doğru kullanılması gerekmektedir. Çünkü ülkelerin gelişme hızları ve kaynakların dağılmasında dış ticaret büyük bir öneme sahip (Serin, 1998, s.321; Akt. Demirbaş, 2003:234) olup dış ticaret haddinde meydana gelen azalmalar ülkelerin rekabet gücünün de azalmasına neden olmaktadır.

Kalkınma için kilit nokta olması dış ticareti, ekonomiler için değerli kılmakta, dış ticareti etkileyen unsurlar da kalkınma amaçlara ulaşma yolunda önem kazanmaktadır. Üretim maliyeti yüksek olan ürünlerin dış ticaret olmaksızın ülke içinde üretilmesi mümkün olsa bile bu durumda dış ticaret sermaye aracı olarak kullanılabilir. Üretim yapılabilmesi için gereken sermaye ile üretimle doğrudan bağlantılı olan dış ticaret arasında güçlü ilişkiler bulunmaktadır (Nicita, 2013; Akt. Sadeghzadeh, 2019:3). Bu bağlamda, küreselleşmenin iki önemli unsuru konumundaki mal ve hizmetlerin ihracat ve ithalatı ile borsa ilişkilerinin varlığı incelemeye değer konular arasında yer almaktadır.

Bu çalışmanın amacı makroekonomik unsurlar içinde yer alan ihracat ve ithalat ile BIST endeksi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Türkiye’de BIST endeksindeki gelişmeler ile ithalat ve ihracatın küresel ekonomideki önemi incelenmiştir. İkinci bölümde borsa endeksleri ile ithalat ve ihracat verileri arasındaki ilişkiye dair literatür özetlenmiştir. Üçüncü bölümde BIST-100 kapanış fiyatı endeksi ile ihracat ve ithalat rakamları arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılan Ocak 2010 - Mart 2020 dönemini kapsayan aylık veri seti tanıtılmış ve analiz sonuçları özetlenmiştir. Son bölümde ise analiz sonuçları yorumlanmıştır.

2. Literatür Özeti

Küreselleşme yerkürenin herhangi bir yerinde yaşanan olayların sadece gerçekleştiği yeri değil kendi sınırları dışındaki alanları hatta tüm dünya ülkelerini etkilemesi sonucunu ortaya çıkarmıştır (Karacan, 2010:1). Küreselleşme sürecinde ülkeler arası sınırlar kalkmış ve dünya kocaman bir köy haline gelmiştir (Kaya, 2010:7). Böyle bir sistemde ayakta kalabilmek ve rekabet edebilmek için dış ticaret kavramı önem kazanmıştır. En basit ifadeyle ülke çıkarlarını gözeterek gerçekleştirilen faaliyetler olarak tanımlanan dış ticaret (Ağsakal ve Baral, 2016:265), özellikle küreselleşmenin etkisiyle ülkelerin ekonomik kalkınmalarında önemli rol oynamaktadır.

Küresel ekonomik düzenin önemli bileşenlerinden biri dış ticaret iken diğer bir unsur da borsalardır. Nitekim borsalar dünyanın her yerinden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirdiği; işletmelerin ise sermaye ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Ticari malların ve kıymetli evrakların bir aracı kurumla alınıp satıldığı, birçok emtia, döviz ve türev araçla işlem yapılan kurumsal bir piyasa olan borsa, ekonomide bilhassa son yıllarda meydana gelen değişim ve gelişmeler nedeniyle önem kazanmıştır. Borsa, yerel düzeyde kaynakların verimli yatırımlara yönlendirilerek ekonomide önemli bir rol oynar. Ampirik çalışmalarda ihracat, ithalat ve borsa performansının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) değişkenini önemli ölçüde etkilediği kanıtlanmıştır (UKEssays, 2018).

İhracat ile ithalatın, borsa endeksi üzerindeki etkisine ilişkin literatür incelendiğinde genel anlamda borsa-rekabet gücü-kur ilişkilerinin ele alındığı gözlenmektedir. Borsa ile ihracat ve ithalat ilişkilerini inceleme konusu yapan çalışmalar da mevcut olup bu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

Sadeghzadeh (2019) dış ticaretin borsa üzerindeki etkilerini, 1989:01-2018:06 dönemi BIST-100 endeksi kapanış fiyatları, ihracat ve ithalat verilerini kullanarak, zaman serileri yöntemiyle analiz etmiştir. Araştırma sonucunda ihracattaki artışların BIST-100 endeksini arttırdığı, ithalattaki artışların BIST-100 endeksi üzerindeki etkilerinin ise farklılık gösterdiğini tespit etmiştir. Ayrıca Granger testi ile dış ticarettten borsaya doğru herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığını saptamıştır.

2004:06-2013:07 dönemini kapsayan bir çalışmada Bangladeş'te ihracat artışının değişken bir döviz kuru rejiminde borsa endeksine dinamik etkileri incelenmiş olup döviz kurlarının pozitif ihracat şoklarına negatif tepki verdiği; borsanın ise pozitif etkisi olduğunu tespit edilmiştir (Hasanujzaman, 2016: 8).

Coşkun vd. (2016), Türkiye'de hisse senetleri fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi, 2005:01-2015:09 dönemine ait aylık verilerden faydalanarak analiz etmiştir. Çalışmasında BIST ile faiz oranı, döviz kuru, ihracat miktarı, ithalat miktarı, sanayi üretim endeksi ve altın fiyatı değişkenleri arasındaki ilişki nedensellik testi ve etki tepki fonksiyonu aracılığıyla incelenmiştir. Sonuç olarak, BIST'ten sanayi üretim endeksine, ihracata ve ithalata tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu; BIST şoklarına ihracatın ve ithalatın artış yönünde tepki verdiğini belirlemiştir.

Özdemir ve Bulut (2012) ise 1992:01-2012:06 dönemi aylık verilerle, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal-100 Endeksi, sanayi üretimi endeksi, enflasyon, faiz oranı, döviz kuru, ihracat, petrol fiyatları ve altın fiyatları değişkenlerinden yararlanmıştır. Araştırma sonucunda hisse senedi fiyatları ile sanayi üretimi, enflasyon, döviz kuru ve petrol fiyatları arasındaki ilişkinin pozitif; faiz

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar *International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, Interrogations*

oranı, ihracat ve altın fiyatları ile arasında ise negatif olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca hisse senedi fiyatları ile döviz kuru ve ihracat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.

Danimarka, Hollanda, Fransa ve İngiltere ülkelerine ait 1970-2010 dönemini kapsayan üçer aylık verilerin kullanıldığı bir araştırma sonucunda üretim artışının gelecekte borsa riskini ve dolayısıyla verimini azaltıcı etkiler yapacağını ortaya konulmuştur. Ayrıca ihracat ve ithalatta üretim benzeri etkiler yapacağı belirlenmiştir (Nielsen, 2010: 84).

Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Tayvan ülkelerini kapsayan bir başka araştırmada 1975-1991 dönemine ait aylık verileri kullanmıştır. Reel borsa getirileri, verim oynaklığı, döviz kurları, ihracat ve ithalat artış oranı çalışmanın değişkenlerini oluşturmuştur. Analiz sonucunda, Hong Kong ve Singapur'daki getiri oynaklığının ticaret akımlarının nedeni olduğunu; getiri oynaklığının dört ülkedeki ticari haberlere tepki verdiğini tespit etmişlerdir (Fung vd., 1995: 172).

Toker ve Çınar (2018) ise Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören teknoloji işletmelerinden oluşan BIST Teknoloji Endeksi (XUTEK) ile Türkiye'nin ihracatın ithalatı karşılama oranı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. BIST Teknoloji Endeksi ile ihracatın ithalatı karşılama oranı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, XUTEK ile mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat rakamları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucunu elde etmiştir.

3. Veri Seti ve Yöntem

Borsa ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişkinin incelenmesi için veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım resmi web adresinden alınmıştır. Çalışmada, Ocak 2010 - Mart 2020 tarihleri arasındaki dönemi içine alan aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada Borsa (LNBIST), İhracat (LNIHRCT) ve İthalat (LNITHLT) değişkenlerine yer verilmiştir.

Çalışmada Peseran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yöntemi kullanılmıştır. Literatür incelendiğinde değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmak için Engle ve Granger (1987) ve Johansen (1988) gibi eşbütünleşme testlerinin kullanıldığı görülmektedir. Fakat bu testler sadece değişkenler birinci farkta durağan oldukları zaman uygulanabildiği için farklı derecede ya da seviye değeri ile durağan olan değişkenlerde kullanılamamaktadır. Peseran vd.'nin (2001) geliştirmiş oldukları ARDL sınır testi bu kısıtı ortadan kaldırmaktadır. Borsa ile ihracat ve ithalat serileri farklı derecelerde durağan (-I(0) ve I(1)-) oldukları için aralarındaki ilişki ARDL sınır testi ile incelenmiştir.

4. Analiz Sonuçları ve Değerlendirme

Araştırmada serilerin normal dağılım gösterip göstermedikleri ve serilerdeki oynaklığı belirlemek amacıyla yapılan analize dayalı tanımlayıcı istatistikler Tablo 1'de yer almaktadır.

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar
International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, Interrogations

Tablo 1: Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikler

	LNBIST	LNIHRCT	LNITHLT
Ortalama	11,6348	16,4290	16,7585
Ortanca	11,5994	16,4309	16,7654
Maksimum	12,3894	16,6402	16,9928
Minimum	11,2103	16,1137	16,4282
Standart Sapma	0,2588	0,1037	0,1269
Jarque-Bera	3,9035	1,8614	2,3989
Olasılık	0,1420	0,3943	0,3014
Gözlem	87	87	87

Tanımlayıcı istatistikler normal seri üzerinden hesaplanmıştır. Tablo 1'deki veriler incelendiğinde, BIST serisinin standart sapma değeri IHRCT ve ITHLT serilerinin standart sapma değerine kıyasla daha yüksektir. En yüksek oynaklığa sahip olan seri BIST, en düşük oynaklığa sahip olan seri ise IHRCT olarak tespit edilmiştir. Jarque-Bera değerleri incelendiğinde serilerin hepsi 0.05'ten büyük olduğundan normal dağılım göstermektedir.

4.1. Korelasyon Testi

Birden fazla değişken arasında ilişki olup olmadığı ve bu ilişkinin gücü korelasyon testi ile analiz edilmektedir. Bu test ile bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni hangi yönde etkileyeceği tespit edilmektedir. Korelasyon analizi sonucunda elde edilen bulgular -1 ile +1 arasındaki değerlere göre anlamlandırılır (Kalaycı, 2012: 115;Akt. Şahin, 2015:171)

Aralarındaki ilişkinin incelendiği iki değişken de aynı anda artıyor ve azalıyor bu katsayı artı yöndedir ve değişkenler arasında pozitif korelasyon vardır. Mükemmel pozitif korelasyon katsayısı +1'dir. Eğer değerlerden biri artarken öteki azalıyor ise r değeri eksi yöndedir ve değişkenler arasında negatif bir korelasyon vardır. Mükemmel negatif korelasyon katsayısı -1'dir (Akbulut, 2012: 182).

Tablo 2: Seriler Arasındaki Korelasyon

Olasılık	LNBIST	LNIHRCT	LNITHLT
LNBIST	1		
LNIHRCT	0,3443 (0,0011)	1	
LNITHLT	-0,1800 (0,0952)	0,3693 (0,0004)	1

Tablo 2 incelendiğinde, LNIHRCT ve LNBIST değişkenleri arasında pozitif yönlü ve zayıf bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Diğer bir bağımsız değişken olan LNITHLT ile bağımlı değişken LNBIST arasında da negatif yönlü ve zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. LNITHLT ve LNIHRCT arasında ise pozitif yönlü zayıf bir ilişki gözlenmiştir.

4.2. Birim Kök Testi

Serilerin durağanlık seviyesi ekonometrik analizler için kritik bir öneme sahiptir (Elder ve Kennedy, 2001: 139-140; Akt. Sadeghzadeh, 2019:7). Bu sebepten ötürü, analizler yapılmadan önce serilerin durağanlık derecelerinin bilinmesi gerekmektedir. Hangi analizlerin yapılacağı serilerin durağanlık dereceleri tespit edildikten sonra belirlenmektedir (Cappuccio ve Lubian, 2016: 2; Akt. Sadeghzadeh, 2019:7).

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar
International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, Interrogations

LNIHCT, LNBIST ve LNITHLT değişkene ait serilerin durağan olup olmadıkları Geliştirilmiş Dickey- Fuller (ADF) birim kök testi ile analiz edilmiştir.

Tablo 3: BIST Serisi Birim Kök Testi

BİRİM KÖK TEST (PP)				
		Seviye		
		LNBIST	LNIHRCT	LNITHLT
Sabitli	t-İstatistiği	-0,7656	-6,4276	-4,5702
	Olasılık	0,8234	0,0000	0,0003
Sabitli ve Trendli	t-İstatistiği	-2,6199	-7,16	-5,2955
	Olasılık	0,2728	0,0000	0,0002
Sabitli ve Trendsiz	t-İstatistiği	1,4211	0,2676	-0,1015
	Olasılık	0,9605	0,7614	0,6459
Birinci Fark				
		LNBIST	LNIHRCT	LNITHLT
Sabitli	t-İstatistiği	-6,8463	-36,1164	-19,6129
	Olasılık	0,000	0,0001	0,0001
Sabitli ve Trendli	t-İstatistiği	-6,7548	-34,227	-19,5114
	Olasılık	0,000	0,0001	0,0000
Sabitli ve Trendsiz	t-İstatistiği	-6,9339	-35,4735	-19,6981
	Olasılık	0,0000	0,0000	0,0000
BİRİM KÖK TEST (ADF)				
		Seviye		
		LNBIST	LNIHRCT	LNITHLT
Sabitli	t-İstatistiği	-0,5112	-0,528	-2,6109
	Olasılık	0,8828	0,879	0,0947
Sabitli ve Trendli	t-İstatistiği	-3,2192	-1,2717	-2,8559
	Olasılık	0,088	0,8872	0,1821
Sabitli ve Trendsiz	t-İstatistiği	1,4981	0,6235	-0,2631
	Olasılık	0,9661	0,8489	0,5885
Birinci Fark				
		d(LNBIST)	d(LNIHRCT)	d(LNITHLT)
Sabitli	t-İstatistiği	-5,2788	-3,78	-2,3942
	Olasılık	0,0000	0,0047	0,1468
Sabitli ve Trendli	t-İstatistiği	-5,2407	-3,9069	-2,4454
	Olasılık	0,0002	0,0164	0,3538
Sabitli ve Trendsiz	t-İstatistiği	-3,6053	-3,7485	-2,3826
	Olasılık	0,0005	0,0003	0,0176

ADF birim kök test sonuçlarına göre değişkenlerden hiçbiri seviyede durağan değilken bütün değişkenler birinci farkta durağandır. PP birim kök testi sonucuna göre ise ihracat (LNIHRCT) ve ithalat (LNITHLT) değişkeni seviyede (sabitli, sabitli trendli) durağan olup borsa (LNBIST) değişkeni birinci farkta durağandır.

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar
International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, Interrogations

4.3. ARDL Analizine Ait İstatistikî Sonuçlar

Birim kök testi sonuçları incelendiğinde PP birim kök test sonucuna göre ihracat (LNIHRCT) ve ithalat (LNITHLT) değişkenleri seviyede durağanlaşırken borsa (LNBIST) değişkeni birinci farkta durağan hale gelmiştir. ADF birim kök testi sonucuna göre ise borsa (LNBIST) ve ihracat (LNIHRCT) değişkeni seviyede durağanlaşmış olup ithalat (LNITHLT) değişkeni birinci farkta durağanlaşmıştır. Seriler farklı dereceden durağan olduğundan ARDL sınır testi uygulanmıştır.

Eş bütünleşmenin varlığını analiz etmek için yapılan sınır testi sonucunda elde edilen F istatistik değeri, alt ve üst değerler arasında bir değer alıyorsa, bu durumda eş bütünleşmenin varlığı ile ilgili herhangi bir şey söylenemez. Eş bütünleşmenin varlığı, F istatistik değerinin üst sınır değerinin üzerinde olmasına bağlıdır (Nkoro ve Uko, 2016; Akt., Kaya vd., 2017:375).

Tablo 4: ARDL Sınır Testi ve Eşbütünleşme Sonuçları

Model ARDL(3,0,1) F-istatistiği: 6,4061			
Anlamlılık seviyesi	Alt sınır	Kritik Değer	
		Üst sınır	
1%	4,3	5,23	
2.5%	3,8	4,68	
5%	3,8	4,68	
10%	2,97	3,74	

Tablo 4'te görüldüğü üzere, ARDL (3,0,1) modeline ait F-istatistik değeri 6,4061 olarak belirlenmiş ve kritik değerler ile karşılaştırıldığında %1, %2,5, %5 ve %10 anlam seviyelerinde üst sınır değerinden I(1) daha büyük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla değişkenler arasında eş bütünleşme olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Modelde uzun dönem ilişkisini araştırmak amacıyla hata düzeltme tahmini incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5: ARDL (3,0,1) Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları

Değişken	Katsayı	Std. hata	t-istatistiği	Prob.
C	7,368967	1,265029	5,825135	0
D(LNBIST(-1))	0,352501	0,107349	3,283696	0,0016
D(LNBIST(-2))	0,291816	0,114211	2,555054	0,0128
D(LNIHRCT)	-0,07963	0,07664	-1,03901	0,3024
D(LNIHRCT(-1))	0,204241	0,068999	2,960065	0,0042
D(LNIHRCT(-2))	0,206184	0,055405	3,721411	0,0004
D(LNITHLT)	0,093367	0,068419	1,364637	0,1767
D(KUKLA)	-0,09429	0,034918	-2,7002	0,0087
D(KUKLA(-1))	-0,12401	0,035758	-3,46807	0,0009
CointEq(-1)*	-0,38178	0,065609	-5,81899	0
Uzun dönem katsayıları				
LNIHRCT	-1,08655	0,286676	-3,79016	0,0003
LNITHLT	0,578901	0,199566	2,900796	0,005
KUKLA	0,060782	0,06239	0,974224	0,3333
@TREND	0,010644	0,001517	7,017937	0

Tablo 5'teki sonuçlar değerlendirildiğinde, D(LNBIST(-1)) ile D(LNBIST(-2)) değişkenlerin katsayıları istatistikî olarak anlamlı olduğu görülmektedir. D(LNIHRCT(-1)) ile D(LNIHRCT(-2))

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar
International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, Interrogations

değişkenlerin katsayıları istatistiki olarak önemlidir. Bu durum İhracatın Borsa üzerinde pozitif etkisi olduğunu gösterir. Ayrıca ECMT(-1) yani hata düzeltme katsayısı -0.3818 olarak elde edilmiştir. Hata düzeltme terimi beklendiği gibi istatistiki olarak anlamlı ve negatif işaretlidir. Bu durum kısa dönemde meydana gelen sapmaların yüzde 38.18'inin bir sonraki dönemde düzeltilerek uzun dönem dengesine oldukça hızlı bir şekilde ulaştığını gösterir. Normallik, otokorelasyon ve değişen varyanslılığı içeren tanısıl denetim sonuçları Tablo 6'de verilmiştir.

Tablo 6. Tanısıl test sonuçları İstatistikler

İstatistikler	Değer	P
R ²	0,423032	
Adj. R ²	0,35286	
Normallik (Jarque-Bera)	1,450594	0,484181
Otokorelasyon (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test)	0,121246	0,9412
Değişen varyans (Breusch-Pagan-Godfrey)	10,93555	0,6162

Tablo 6'de izleneceği üzere tanısıl testleri sonucunda normallik testi Jarque-Bera testi ile yapılmış olup serilerin normal dağılım gösterdikleri görülmüştür (Jarque-Bera=1.4505 ve p>0.05). Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testi ile otokorelasyon testi yapılmış LM=0.1212 ve P>0.05 olduğundan otokorelasyon sorunu olmadığı anlaşılmıştır. Değişen varyanslılık ise Breusch-Pagan-Godfrey testi ile denenmiş 10.9355 değerine ulaşılmış ve P>0.05 olduğundan değişen varyans bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerden dolayı serilere modelin uygun olduğu görülmüştür.

Yapısal kırılma olmaması varsayımı Cusum Testi ile Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1: Yapısal Kırılma Olmaması Varsayımı

Cusum ve cusum of squares testi incelendiğinde yapısal kırılma olmadığı görülmüştür.

Tablo 7: Model kurma hatası olmaması varsayımı (Ramsey Testi)

	Değer	df	P
t-istatistiği	2,358458	69	0,0212
F-istatistiği	5,562323	(1, 69)	0,0212

Ramsey testi incelendiğinde modelin yeterli olduğu ve iyi tanımlandığı anlaşılmıştır.

Değişkenler arasındaki hareketliliğin hangi değişkenler arasında gerçekleştiğini belirlemek amacıyla Toda-Yamamoto nedensellik testine başvurulmuştur. Toda-Yamamoto testi uygulanabilmesi için, tüm değişkenlerin birinci farkta durağan olması gerekmektedir. Değişkenler birinci farkta durağan olduğundan Toda-Yamamoto nedensellik testi için uygundur ve test sonuçları Tablo 8'te gösterilmiştir.

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar
International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, Interrogations

Tablo 8: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları

H ₀ Hipotezi	İstatistik	Olasılık
IHRCT ≠ > BIST	4,5968	0,3312
BIST ≠ > IHRCT	5,5437	0,2359
ITHLT ≠ > BIST	0,9412	0,9186
BIST ≠ > ITHLT	8,1180	0,0874
ITHLT ≠ > IHRCT	16,2236	0,0027
IHRCT ≠ > ITHLT	13,1017	0,0108

Tablo 8’te Toda-Yamamoto testine ait tüm varsayımlar sınanmıştır. Otokeralasyon bulunmamış ve sürecin durağan olduğu anlaşılmıştır. Değişen varyans bulunmamakta ve son olarak seriler normal dağılım göstermektedir. İthalattan ihracata doğru %1 önem seviyesinde göre, ihracattan ithalatta doğru ise %5 önem seviyesine göre çift yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

5. Sonuç ve Tartışma

Küreselleşmeyle beraber, ülkeler dış ticarete piyasa paylarını ve rekabet güçlerini arttırmak amacıyla stratejiler geliştirmektedirler. Bu çalışmada, küreselleşmenin önemli bir bileşeni olan borsa ile dış ticaretin iki önemli unsuru olan ihracat ve ithalat arasındaki ilişki incelenmiştir.

Çalışmada Şubat 2010 ve Mart 2020 dönemini kapsayan verilerden hareketle ithalat ve ihracat verileri ile BİST endeksi arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna göre en yüksek oynaklığa sahip serinin ihracat, en düşük oynaklığa sahip serinin ise BİST olduğu görülmüştür. Jarque-Bera değeri serilerin normal dağılımdan ayrılma derecesinin göstergesi olup, çalışmamızda bu değerler incelendiğinde serilerin normal dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır.

ARDL sınır testi analizinden elde edilen bulgulara göre F istatistik değerinin, kritik değer olan I(1)’in üst düzeyinden daha büyük olduğu belirlenmiş olduğundan seriler arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonucunda uzun dönemde BİST ile İhracat ve İthalat arasında uzun dönemde anlamlı ilişki bulunmuştur. İhracatın Borsa üzerindeki etkisi negatif iken ithalattın pozitif bulunmuştur. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonucunda ise ihracattan ithalata doğru ve ithalattan ihracata doğru çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Diğer değişkenler arasında ise nedensellik ilişkisi bulunmadığı anlaşılmıştır.

Çalışmada kullanılan değişkenlere ait sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde Çakır’ın (2021) çalışmasında elde edilen sanayi üretim endeksinin tüm piyasalarla anlamlı ve pozitif olduğu sonucunu, sanayi üretim endeksinin ihracatı da dolaylı olarak etkileyeceği varsayımı altında borsayı da olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir. Bu bakımdan ihracatın borsayı olumlu yönde etkilemesi sonucu Çakır’ın (2021) çalışmasıyla da uyumludur denilebilir.

Ayrıca, ihracat ve ithalat değişkenlerine ilişkin sonuçlarda değişkenler arasında nedensellik ilişkisi bulunması literatürde Coşkun vd. (2016) ile Özdemir ve Bulut’un (2012) çalışmasıyla benzer sonuç göstermekle birlikte dış ticareten borsaya doğru herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığını saptayan Sadeghzadeh (2019)’ın çalışmasıyla uyumlu olmadığını göstermektedir.

Sonuç olarak çalışmanın borsa, ihracat ve ithalat değişkenlerinin birbirini etkileyip etkilemediği yönünde literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir. Bununla birlikte döviz kurlarının borsa

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar
International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, Interrogations

endeksi, ithalat ve ihracat değişkenlerine aracı değişken olarak dâhil edilmesi ile yapılacak çalışmalar daha kapsamlı sonuçların alınmasını sağlayabilir.

Kaynakça

- Ağsakal, A. Ve Baral, G., (2016), "Dış Ticaret İşlemlerinin Tms 21 Kur Değişim Etkileri Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi", Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (12), 263-277.
- Akbulut Y. Vd. (2012), "Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri", Anadolu Üniversitesi Yayını no:2653, s.182
- Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasaları Prosedürü (2021), Rev:10.09.2021, <https://www.borsaistanbul.com/files/pay-piyasasi-proseduru.pdf>
- Coşkun, M., Kiracı, K. ve Muhammed, U., (2016), "Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlerle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme," Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 53 (616), 61-74.
- Çakır, M. (2021). Türkiye'de Döviz Kurlarının Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan ARDL Modellerinden Kanıtlar. <https://www.intechopen.com/chapters/75250> (24.8.2021).
- Demirbaş, (2003), "1980 Dönüşümünün İhracat Ve İthalat Üzerindeki Etkisi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(2), 233-249.
- Fung Hung-Gay, Wai-Chung Lo & Wai K. Leung (1995) Evidence on the dynamic relationship between international trade and the stock market, The Journal of International Trade & Economic Development: An International and Comparative Review, 4:2, 171-183, DOI: [10.1080/09638199500000015](https://doi.org/10.1080/09638199500000015)
- Hasanujzaman, M., (2016), "The impact of export growth to stock market in a managed floating exchange rate regime: A VAR Analysis", Munich Personal Repec Archive, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77123/1/MPRA_paper_77123.pdf
- Kaya, H., Kete, H. ve Aydın, M., (2017), "Türkiye'de Yaşam Beklentisi Tasarruf İlişkisi: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı", Akademik Bakış Dergisi, 62, s.368-380.
- Manavgat, G. & Kaya, A. A. (2016),"Türk İmalat Sanayinin Uluslararası Rekabet Gücünün Belirleyenleri: Panel Veri Analizi",Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 34(3), 1-22.
- Nielsen, S., (2010). "Stock Return Predictability & Output, Export and Import", The MSc Programme in Economics and Business Administration, Copenhagen Business School.
- Özdemir A. Ve Bulut, Ş., (2012), "Türkiye'de Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler İle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İmkb) Arasındaki İlişki", Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Aydın.
- Sadeghzadeh, K., (2019), "Türkiye'de İhracat Ve İthalatın Borsa Üzerindeki Etkileri", BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 1-23.

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar
International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, Interrogations

- Şahin Ö., (2015), "Yetenek Yönetimi Ve Yenilik Performansı İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma", Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Aydın.
- Toker , K. Ve Çınar, F., (2018), "Türkiye'de Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi (Xutek) İle İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", BEYDER 13(2), 49-60.
- https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/Uretim_ve_DisTicaret_IliskisiCalismaGrubuRaporu.pdf (erişim tarihi: 25.11.2020)
- UKEssays. (2018). Impact of Exports, Imports and Stock Exchange on Pakistan. Retrieved from <https://www.ukessays.com/essays/business/impact-exports-imports-stockexchange-pakistan-1576.php?vref=1>